

Agosto 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 2
ISSN: 2316-4670

Catalogue of the Neotropical Squamata: Part I. Snakes

Francisco Luís Franco

Laboratório de Coleções Zoológicas, Instituto Butantan, 05503-900 São Paulo, SP, Brasil.

E-mail: francisco.franco@butantan.gov.br

DOI: [10.5281/zenodo.6867871](https://doi.org/10.5281/zenodo.6867871)

Peters J.A. & Orejas-Miranda B.R. Catalogue of the Neotropical Squamata: Part I. Snakes. 1970. Bulletin of the United States National Museum, No. 297: viii + 347pp, 50 figs. Com colaboração de Roberto Donoso-Barros. Brochura, 29,5 cm x 23,5 cm.

Este foi um dos mais importantes artigos referentes à ofiofauna neotropical na sua época, e ainda hoje é essencial aos pesquisadores e estudantes da área. Apresenta um cuidadoso inventário sobre as serpentes ocorrentes nos neotrópicos, abrangendo desde o nível genérico ao subespecífico, com chaves ou quadros comparativos para identificação, distribuição geográfica, além de listas sinonímicas resumidas. Suas chaves são bilíngues (inglês e espanhol), o que aumenta a acessibilidade para pesquisadores e estudantes. A introdução e as chaves foram organizadas em duas colunas, sendo a da direita em inglês e a da esquerda em espanhol.

A publicação foi financiada pela Smithsonian Researcher Award, por meio de seu autor sênior, Dr. James A. Peters, agraciado com verba. Este catálogo figura como projeto n.º 2 da parte dos Estados Unidos da América (E.U.A) da seção de Conservação Terrestre do *International Biological Program* (IBP) (Programa Biológico Internacional).

O Programa Biológico Internacional (IBP) teve seu embrião originado de um grande evento acadêmico, o Ano Geofísico Internacional de 1957-1958. Motivados por esse evento, em 1959, os pesquisadores Sir Rudolph Peters, presidente do *International Council of Scientific Unions* (ICSU), Paris, França (Conselho Internacional de Uniões Científica) e Giuseppe Montalenti, presidente da *International Union of Biological Sciences* (IUBS), Paris, França (União Internacional de Ciências Biológicas), começaram a discutir possibilidades de um programa internacional de estudos biológicos, ecológicos e ambientais em larga escala, com foco na produtividade dos recursos biológicos, nas mudanças ambientais e na adaptabilidade humana a essas mudanças. Como resultado dessas discussões, o Conselho Internacional de Uniões Científicas (ICSU), em sua nona Assembleia Geral, realizada em 1961, estabeleceu um Comitê de Planejamento para elaborar o Programa Biológico Internacional. O IBP foi oficializado durante Assembleia Geral do ICSU, realizada em Paris, entre os dias 23 e 25 de julho de 1964, durante a qual foi estabelecido o Comitê Especial para o Programa Biológico Internacional (SCIBP), encarregado de dirigir o programa. Sete áreas de atuação foram constituídas como foco das atividades do IBP, cada qual representada por um subcomitê. Essas sete áreas eram: Conservação de Comunidades Terrestres; Adaptabilidade

Humana; Produtividade das Comunidades de Água Doce; Produtividade das Comunidades Marinhas; Processos de Produção; Produtividade das Comunidades Terrestres e Uso e Gestão de Recursos Biológicos. Nos Estados Unidos, a participação no IBP foi facilitada pela *National Academy of Sciences* e pelo *National Research Council*. (National Academy of Sciences (<http://www.nasonline.org/about-nas/history/archives/collections/ibp-1964-1974-1.html>), 25 de maio de 2022.)

Neste contexto, o Dr. James A. Peters (1922-1972), enquanto era curador das coleções de Anfíbios e Répteis do *National Museum of Natural History, Smithsonian Institution*, Washington, D.C., conseguiu financiamento da *Smithsonian Researcher Award*, para desenvolver o Catálogo no escopo da área de Conservação Terrestre do Programa Biológico Internacional (IBP). Ele agregou esforços com o Dr. Braulio R. Orejas-Miranda (1933-1985), do Museu Nacional de História Natural, Montevideu, Uruguai, e Dr. Roberto Donoso-Barros (1922-1975), Universidade do Chile, Santiago, assim como contou com colaborações pontuais de outros 41 herpetólogos renomados que atuavam com esquamatas ocorrentes na região neotropical. O objetivo deste catálogo era possibilitar a identificação de serpentes e lagartos (incluindo anfisbenídeos) desta região biogeográfica. Assim, em 1970, foi publicado no

Bulletin of the United States National Museum, No. 297, o *Catalogue of the Neotropical Squamata* em duas partes: *Part I: Snakes* e *Part II Lizards and Amphisbaenians*. A parte I foi produzida em co-autoria entre Peters e Orejas-Miranda, com a colaboração de Donoso-Barros e a parte II, por Peters e Donoso-Barros, com colaboração de Orejas-Miranda.

A região neotropical estabelecida pelos autores do Catálogo abrange o sul do México, na sua fronteira com a Guatemala, até o extremo sul da América do Sul continental, e todas as ilhas costeiras dentro da plataforma continental. As Ilhas Galápagos e do Caribe foram excluídas.

No tocante às serpentes, portanto a Parte I do Catálogo, os autores inventariaram nove famílias, 118 gêneros, 698 espécies, e 233 subespécies de serpentes ocorrentes na área delimitada. O Catálogo apresenta, após a introdução, uma chave dicotômica bilíngue (inglês e espanhol) para determinação dos gêneros, com figuras que auxiliam a interpretação dos caracteres morfológicos usados. Em seguida, os gêneros são apresentados em ordem alfabética. Cientes dos muitos problemas taxonômicos e das deficiências de estudos de qualidade, na primeira linha da página inicial de cada gênero, os autores atribuíram quatro graus de confiança e qualidade das informações

utilizadas, indicados por uma a quatro estrelas. Para 17 gêneros cujas fontes bibliográficas inspiravam pouca confiança, foram conferidas uma estrela; duas estrelas foram atribuídas a 35 gêneros que possuíam confiança moderada, três estrelas para 35 gêneros com boa confiança e quatro estrelas para 31 gêneros com muita confiança na segurança e qualidade das informações utilizadas. Também junto a cada gênero, ainda na primeira linha da página inicial, há a família na qual está alocado. Logo abaixo, temos a lista sinonímica do gênero de forma abreviada, autor, referência bibliográfica e espécie tipo de cada gênero da lista, quando possível. Em seguida, encontramos a distribuição geográfica dos representantes do gênero e o número de espécies nele incluídas e, quando pertinente, aquelas não registradas em nossa região neotropical. Posteriormente, apresentam as chaves dicotômicas bilíngues (inglês e espanhol) das espécies ocorrentes na região neotropical. Após as chaves, as espécies são apresentadas em ordem alfabética. As informações sobre as espécies seguem a ordem e conteúdo apresentados nos gêneros, ou seja, autor, lista sinonímica abreviada, localidade tipo de cada sinônimo, quando disponível, distribuição geográfica e, se for o caso, as suas subespécies. Também os dados das subespécies seguem o mesmo padrão das espécies, citando aquelas não ocorrentes nos neotrópicos, quando necessário. Após a chave

dicotômica bilíngue das subespécies ocorrentes na região neotropical, estas são citadas em ordem alfabética, e os dados seguem a mesma estrutura apresentada para as espécies. Alguns táxons dos diferentes níveis hierárquicos apresentam comentários sobre taxonomia, distribuição geográfica ou confiabilidade das informações.

Os autores assumiram a responsabilidade por algumas propostas taxonômicas controversas na época. Porém, destaca-se que seria impossível sintetizar esse volume imenso de informações e posturas taxonômicas, muitas delas instáveis e controversas, sem tomar decisões. Atualmente, essas decisões seriam ainda mais numerosas e conflituosas, tendo em vista a velocidade imensa em que propostas taxonômicas se multiplicam e se sobrepõem.

Alguns gêneros foram preparados por pesquisadores especialistas convidados, estando o nome e a instituição do pesquisador citados abaixo da primeira linha da primeira página da apresentação do gênero. Vemos, em seguida, os pesquisadores que contribuíram pontualmente para um ou mais gêneros e os respectivos gêneros aos quais fizeram suas contribuições:

- Braulio R. Orejas-Miranda: *Leptotyphlops*;
- Douglas A. Rossman: *Helicops* e *Thamnophis*;

- Edmund D. Keiser Jr. (citado na introdução como Edward Keiser, mas no gênero como E.D. Keiser, da *University of Southwestern Louisiana*, Lafayette, Louisiana, local onde trabalhava Edmund D. Keiser Jr., que publicava sobre *Oxybelis* nos anos logo anteriores ao Catálogo): *Oxybelis*;
- Howard K. Gloyd: *Agkistrodon*;
- Janis A. Roze: *Micrurus*;
- Joseph R. Bailey: *Clelia*, *Drepanoides*, *Oxyrhopus*, *Phimophis*, *Pseudoboa*, *Pseudotomodon*, *Siphlophis* e *Tripanurgos*.

Ao término do último gênero, os autores apresentam uma lista de 16 espécies *Incertae sedis*, com lista sinonímica reduzida, distribuição geográfica e comentários. Em seguida encontramos o Index, que fecha o catálogo.

Smith (1971) publicou uma resenha detalhada sobre o Catalogue of the Neotropical Squamata, abrangendo tanto a *Part I. Snakes*, quanto a *Part II. Lizards and Amphisbaenian*. Destacou a importância desta obra monumental para o desenvolvimento das diversas áreas da história natural e taxonomia de Squamata.

Peters & Orejas-Miranda (1970) citam oito famílias, 72 gêneros e 261 espécies

como ocorrentes no território Brasileiro. Ou seja, quase 40% da diversidade de espécies neotropicais conhecida naquela época.

Esse catálogo foi republicado em 1986, em edição *fac-simile*, em volume único, acrescido de adenda e corrigenda elaborada pelo Dr. Paulo E. Vanzolini (1924-2013) do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. Era imperativo que uma obra de tamanha importância fosse atualizada, mediante as muitas alterações acumuladas entre os quase 16 anos que separam as publicações. Também, alguns erros e omissões são esperados em obras de tamanho porte e complexidade, sendo que, a grande maioria deles, foi percebida e corrigida por Vanzolini.

Focando apenas na diversidade das espécies de ocorrência em território brasileiro, Vanzolini (1986) arrolou as seguintes alterações:

Número de gêneros com espécies registradas no Brasil: 74

Número de gêneros descritos ou revivificados: 6

Número de gêneros sinonimizados:
Número de espécies com espécimes registrados no Brasil: 275

Número de espécies descritas ou revivificadas: 41

Número de espécies sinonimizadas: 27

A Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH) vem publicando a Lista de Répteis do Brasil, desde 2005 até 2018, totalizando 18 publicações, disponíveis no site da SBH (<http://sbherpetologia.org.br/listas/repteis>). As 13 primeiras, de 2005 a outubro de 2011 foram organizadas pelo Dr. Renato Silveira Bérnils, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas. As três listas posteriores, de dezembro de 2011 a 2012, foram organizadas por R.S. Bérnils e Dr. Henrique Caldeira Costa, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Zoologia, Programa de Pós-Graduação em Zoologia. Após essas, as três últimas listas publicadas entre 2014 e 2018, foram organizadas por H.C. Costa e R.S. Bérnils. A última lista agrega as subespécies e o registro de ocorrência por estado. Estas listas foram e são muito úteis para pesquisadores e estudantes.

O último levantamento das serpentes ocorrentes no Brasil foi publicado por Nogueira *et al.* (2020), que apresenta mapas de distribuição das espécies com *vouchers* depositados em coleções. Representa um esforço conjunto de 32 herpetólogos, o que possibilitou a elaboração de um trabalho de síntese extremamente útil para o desenvolvimento

da ofiologia Brasileira. Neste minucioso inventário, foram registrados 10 famílias, 77 gêneros e 412 espécies. Entre o trabalho de Peters & Orejas-Miranda (1970), no qual há o registro de 261 espécies no território nacional, e a publicação de Nogueira *et al.* (2020), houve o acréscimo de 151 espécies, que representa quase 95% a mais. Ou seja, o número está perto do dobro! Creio que já o tenhamos alcançado, considerando as frequentes descrições de espécies no período entre 2020 e maio de 2022, quando esta resenha estava sendo redigida.

São raros os catálogos com chaves de identificação, distribuição geográfica e listas sinonímicas de répteis que contemplem áreas geográficas tão amplas. Assim, o catálogo com essas características, anterior ao catálogo do Peters & Orejas-Miranda (1970), foi o *Catalogue of Snakes in the British Museum* (Natural History), organizado por George Albert Boulenger, publicado em três volumes, entre 1893 e 1896. Embora abrangesse as serpentes do British Museum, a magnífica coleção deste museu permitiu que este catálogo fosse a base para estudo das espécies de serpentes do mundo. E não poderia deixar de ser o pilar para os estudos ofiológicos no Brasil. Após mais de 70 anos de sua publicação, a chegada do catálogo de Peters & Orejas-Miranda (1970) permitiu uma renovação no estado da arte da ofiologia neotropical, impulsionando publicações e estimulando a formação de novos profissionais.

Mais 52 anos se passaram desde a publicação desta obra basilar. Novos esforços para a catalogação das serpentes do mundo e das Américas foram feitos como McDiarmid *et al.* (1999) *Snakes Species of the World, Vol. 1*, Tipton (2005) *Snakes of Americas – Checklist and Lexicon*, Wallach *et al.* (2014) *Snakes of the World – A catalogue of living and extinct species*. Outros apresentam abordagens em determinados grupos taxonômicos como: Campbell & Lamar (1989) *The Venomous Reptiles of Latin America*; Campbell & Lamar (2004) *The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere (2 Vol.)*; Silva Jr. *et al.* (2021) *Advances in Coral-snake Biology: with an emphasis on South America*. Também, não podemos deixar de citar o *The Reptile Database* (Uetz *et al.* 2022). Este banco de dados vem sendo alimentado desde 1995. Mas, nenhum deles foi tão útil para os estudos das serpentes neotropicais quanto o Catálogo de Peters & Orejas-Miranda (1970) o foi em sua época. Os jovens herpetólogos anseiam por alguma iniciativa que produza algo com a mesma utilidade e usabilidade. Temos mais recursos hoje em dia do que dispunham os autores do século passado e os nossos representantes certamente não são menos competentes. Será que teremos herpetólogos com a iniciativa necessária para realizar tamanha odisseia?

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Maria Tereza Osório Mallmann Franco pela leitura crítica e sugestões.

REFERÊNCIAS

National Academy of Sciences Disponível em <http://www.nasonline.org/about-nas/history/archives/collections/ibp-1964-1974-1.html>. Data de acesso: 25 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Março de 2005. Lista de espécies de répteis do Brasil. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Junho de 2005. Lista de espécies de répteis do Brasil. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). 2006. Lista de espécies de répteis do Brasil. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). 2007. Lista de espécies de répteis do Brasil. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Disponível

em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Data de acesso: 26 de maio de 22.

Bérnils R.S. (org.). 2007. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Maio de 2008. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Outubro de 2008. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Maio de 2009. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Outubro de 2009. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Março de 2010. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). Março de 2010. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S. (org.). 2011. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S., Costa H.C. (orgs.). 2011. Brazilian reptiles – List of species. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S., Costa H.C. (orgs.). 2012. Brazilian reptiles: List of species. Version 2012.1. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S., Costa H.C. (orgs.). 2012. Répteis brasileiros: Lista de espécies. Versão 2012.2. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>.

www.sbherpetologia.org.br/. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S., Costa H.C. (orgs.). 2014. Répteis brasileiros: Lista de espécies. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S., Costa H.C. (orgs.). Répteis brasileiros: Lista de espécies 2015. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Bérnils R.S., Costa H.C. (orgs.). 2018. Répteis do Brasil e suas Unidades Federativas: Lista de espécies. Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Boulenger G.A. 1893. Catalogue of the snakes in the British Museum (Natural History). Volume I, Containing the families Typhlopidae, Glauconiidae, Boiidae, Ilysiidae, Uropeldidae, Xenopeltidae, and Colubridae, Aglyphae, part. British Museum (Natural History), London.

Boulenger G.A. 1894. Catalogue of the Snakes in the British Museum (Natural History). Volume II, Containing the

Conclusion of the Colubridae Aglyphae. British Museum (Natural History), London.

Boulenger G.A. 1896. Catalogue of the Snakes in the British Museum (Natural History). Volume III, Containing the Colubridae (Opisthoglyphae and Proteroglyphae), Amblycephalidae, and Viperidae. British Museum (Natural History), London.

Campbell J.A., Lamar W.W. 1989. The Venomous Reptiles of Latin America. Comstock Publishing/Cornell University Press, Ithaca.

Campbell J.A., Lamar, W.W. 2004. The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere, 2 vols. Comstock/Cornell University Press, Ithaca.

McDiarmid R.W., Campbell, J.A., Touré T.A. 1999. Snake species of the world. A taxonomic and geographic references. Vol. 1. Herpetologists' League, Washington.

Nogueira C.C., Argôlo A.J.S., Arzamendia V., Azevedo J.A., Barbo F.E., Bérnils R.S., ... Martins M.C.M. 2019. Atlas of Brazilian snakes: verified point-locality maps to mitigate the Wallacean shortfall in a megadiverse snake fauna. *South American Journal of Herpetology* 14(Special Issue 1):1–74. <http://doi.org/10.2994/SAJH-D-19-00120.1>.

Silva Jr. N.J., Porras L.W., Aird S.D., Prudente A.L.C. (Eds.) (2021) *Advances in Coralsnake Biology: with an emphasis on South America*. Eagle Mountain Publishing, Eagle Mountain.

Smith H.M. 1971. Reviewed Work(s): *Catalogue of the Neotropical Squamata* by James A. Peters, Braulio Orejas-Miranda and Roberto Donoso-Barros. *Copeia* 1971:374–376.

Tipton B.L. 2005. *Snakes of the Americas. Checklist and lexicon*. Krieger Publishing Company, Malabar.

Uetz P., Freed P, Aguilar R., Hošek, J. (eds.). 2022. *The Reptile Database*.

Disponível em <http://www.reptile-database.org>. Data de acesso: 26 de maio de 2022.

Vanzolini P.E. 1986. Addenda and corrigenda to the *Catalogue of Neotropical Squamata*. *Smithsonian Herpetological Information Service* 70: Part I. Snakes 1–26, Part II. Lizards and Amphisbaenia 1–25.

Wallach V., Williams K.L., Boundy J. 2014. *Snakes of the World: a catalogue of living and extinct species*. Taylor and Francis, CRC Press, Boca Raton.

Editor: José P. Pombal Jr.

Bothrops billineatus
Serra do Divisor, AC
@ Rafael Benetti